

ПРОФЕССИОНАЛ РАҚС САНЪАТИДА ИЖРОЧИЛАРНИНГ ИЛМИЙ – ИЖОДИЙ ТАДҚИҚОТ АСОСЛАРИ

Дурдона Абдухакимова

**Ўзбекистон давлат хореография академияси “Хореография
жамоалар раҳбари” кафедраси доценти в.б.**

(e-mail: durdona.abduxakimova@bk.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12158164>

Аннотация: Мақолада аниқ фанлар ва хореография санъатининг амалий ҳамда назарий жиҳатдан ўзаро боғлиқлиги инсоний идрокни ўрганувчи илм асослари орқали рақснинг гўзал ҳаракатларига қай йўсинда уйғунлашганлиги тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: *балет, экзерсис, барқарор мувозанат, апломб, гравитацион куч, grand jete, импульсни ушлаб туриш, сақлаш қонуни, фуэте.*

Балет - санъатнинг энг жозибадор, мафтункор турларидан бири ҳисобланади. Саҳнадаги артистларнинг энгил, шиддатли ҳаракатлари томошабинда худди табиат қонунлари билан рақобатлашаётгандек тасаввур уйғотади, уни ўзига ром қилади. Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида ёзилишича:

БАЛЕТ – (лот.рақсга тушаман) – асар мазмуни, мусиқий хореографик образлар воситаси билан ифодаланадиган саҳна санъат тури. Ўзида санъатнинг драматургия, мусиқа, хореография, тасвирий санъат каби турларини уйғунлаштиради, бу санъат турларининг ҳаммаси алоҳида – алоҳида мавжуд бўлмай, балетнинг синтез маркази бўлган хореографияга бўйсунди. [1; 596]

Хореографиянинг ўзига хос сирларига ишонишни истамасак ҳам, балетмейстерларнинг ғаройиб ғояларини ошкор қилаётган рақс тили ҳаракатларини англашимизга нима ёрдам бераётганлиги тўғрисида савол туғилади. Томошабин, бажарилаётган гўзал ҳаракатларни ҳавас билан кузатаётган бир пайтда, бу бенуқсон ҳаракатларга эришиш учун қанча меҳнат сарфланганлигини тасаввур ҳам қила олмайди. Бу қандай содир бўлади?

Профессионал раққоса, шубҳасиз яхши жисмоний тузилиш ҳамда истеъдодга, мукамал тўғри қадам кўйиш маҳоратига, яхши эгилувчанлик, кенг қадамга эга бўлиши керак. Раққоса мусиқа оҳанглари остида танасининг ҳаракатларини вақт ҳамда макон билан уйғунлаштириш қобилиятига эгадир. Ҳаттоки бўлажак балериналарнинг бенуқсон оёқлари кучли мактаб ҳамда малакали мураббий ва устозларнинг машаққатли меҳнатисиз аҳамиятсиздир.

Табийки, машаққатли меҳнат ҳамда истеъдодсиз орзу қилинган маҳоратга эришиб бўлмайди. Классик рақс остида узок машаққатли меҳнат мужассам бўлиб, “оддийдан бошлаб мураккаб” машқларни бажариш орқали профессионал маҳоратга эришилади. Ўрганилган оддий ҳаракатлардан классик рақснинг энг мураккаб ҳаракат шакллари яратилиши **экзерсис** деб номланади. Экзерсис саҳна маҳоратининг аниқ техникасини ўзлаштиришга, раққос маҳоратининг доимий равишда мукамаллаштириш ва мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Фақатгина кўп йиллик машаққатли, ҳар кунлик машғулотлар балет артистларининг чидамли, тана вазнини 2 квадрат сантиметрни ташкил этадиган пуантанинг товонида ушлаб туришга қодир темир таёқча каби мустаҳкам мушакларнинг шаклланишини таъминлайди. Мувозанатни ушлаб туриш ва сақлаш қобилияти балет артистлари учун жуда муҳимдир. Чунки ушбу қобилият ижрочи ҳаракатларининг асосини ташкил этади. Физика қонунлари тўғрисида аниқ тасаввур ва билим ҳар бир ижрочининг рақсга оид қобилиятларини очиқ беришга ёрдам беради.

Физиканинг мувозанат қонунида тананинг танланган саноқ системасига нисбатан хотиржам ҳолати тан олинади. Хореографияда, муҳим аҳамиятга эга барқарор, беқарор ҳамда бефарқ мувозанат турлари мавжуддир.

а) Барқарор мувозанат — мувозанатдан чиқиб кетган, ўз ҳолида қолдирилган тананинг дастлабки ҳолатига қайтиши тушунилади;

б) Беқарор мувозанат — мувозанатдан чиқиб кетган, ўз ҳолида қолдирилган тананинг мувозанат ҳолатидан янада четланиши тушунилади;

в) Бефарқ мувозанат — мувозанатдан чиқиб кетган, ўз ҳолида қолдирилган тананинг ўзгаришсиз ҳолати тушунилади;

Оёқда мустаҳкам туриш, кўп ҳолатларда эса бир оёқда *барқарор қонунларни (а)* билиш ва уларга риоя қилиш орқали эришилади. Келинг ушбу ҳолат мисолида кўриб чиқамиз, N -таянч куч вектори, mg -тортишиш вектори бўлиб, F – эса икки кучнинг умумий вектори бўлади.

Ушбу ҳолатда оғирлик марказининг вертикал проекцияси тиргак(суянч) майдони марказида бўлиши керак. Ижрочининг оғирлик маркази силжиганда, ижрочи ўз ҳолатини ўзгартириб янги ҳолатга келишга мажбур бўлади. Бундан ташқари, ушбу ҳолатда ўзаро боғланиш қонуни мавжуд: оғирлик маркази қанчалик баланд бўлса, барқарор мувозанатга эришиш шунчалик мураккаб бўлади. Машҳур франциялик балетмейстар Жан-Этьен Дэспро 1806 йили апломбни (мувозанатни) классик балетдаги барча позициялар ва ҳаракатлар учун асосий аҳамиятга эга бўлган динамик мувозанатнинг ўзига хос тури сифатида белгилади. Апломбни тана корпуси, оёқ, қўл, бошнинг тўғри ҳолатга келтиришидан ҳамда ҳаракатларнинг иш тиргаки олдида намоиш этишдан бошланади.

Апломбнинг ўзаги – умуртқа поғонаси бўлиб, у мушакларнинг ҳиссиётларини сезувчанлигини бошқаради. Ўткир кўз нури, ривожланган вестибуляр аппарат, яхши

жисмоний тайёргарлик ва соғлом асаб тизими ҳам жуда муҳимдир. Апломбни моҳирона бошқаришни ўрганиш учун, одатда, ижрочидан кўп йиллик интенсив тайёргарлик талаб қилинади. Экзерсисда турли машқлар ва ҳаракатларни такрор ва такрор бажариш орқали барқарор мувозанатни сақлашнинг оддий техникаси ишлаб чиқилади. Оёқ мушаклари қанчалик кучли бўлса, ижрочининг оғирлик маркази шунчалик барқарор бўлади. Шу билан бирга, тана оғирлиги пастки қисмида бўлгани учун таянч майдони кенгайиб, тортишиш кучининг вертикал проекциясининг ҳосил бўлишининг ҳам эҳтимоли ортади. Масалан, оёқдан оёққа таянчни ўтказганда, сакраш, бир классик позадан бошқа классик позага алмашинуви жараёнида, айланишлар ва кўтаришлар пайтида ҳам статик, ҳам алмашувчан динамик ҳолатларда мувозанатни сақлашнинг аниқ қоидаларига риоя қилишни талаб этади. Шунинг учун у ёки бу классик позани бир неча лаҳзага ушлаб қолишни барқарор мувозанатни сақлаш маҳоратига эга раққос эплай олади. Раққослардан доим мувозанатни сақлаш маҳорати ва кучи талаб қилинади. Балеринани кўтариб туриш ҳаракати балетнинг энг гўзал элементларидан бўлиб, уни бажариш мувозанатни сақлаш маҳоратига тўғридан - тўғри боғлиқдир. Балетнинг ижрочиси шеригини кўтариб, ушлаб турган ҳолда уни олиб юради. Турли таянч ҳаракатларини бажараетган пайтда умумий оғирлик маркази аниқ товонда жойлашганлигига аҳамият бериш керак. Мувозанатни сақлаш маҳорати ва кучи доимо талаб қилинади. Айнан шу маҳорат ҳар бир ҳаракатнинг кичкина сири ва асоси бўлиб, физика қонуни ҳисобланади.

Рақсда айланиш техникаси, сакрашлар жараёнида бошқа қонунлардан фойдаланилади. *Тана импульсининг лаҳзани сақлаш қонуни (бурчак лаҳзани сақлаш қонуни)* — сақланишнинг асосий қонунларидан биридир. Мисол учун биз сахна ўртасида айланишларни тасаввур қилишимиз мумкин. Айланиш ҳаракатларини бажараетган пайтда импульс лаҳзаси айланиш ҳаракатларининг сони ва айланиш қандай тезликда содир бўлаётгани билан белгиланади. Айланиш – бу тананинг силжимас ўқ атрофида айланма ҳаракати. Ўқ–бу тўғри чизиқ бўлиб, унинг атрофида айланма ҳаракат содир бўлади.

Импульс ҳам, фокус ҳам бир хил бўлиб – маълум бир йўналишда қисқа муддат давомида куч ишлатиш жараёнидир. Фокус – бу айланишлар давомида, кўз қарашни ушлаб турадиган нуқта. Айланишнинг асосий тамойиллари мавжуд.

1. Баланс ўқи. Мувозанат доим марказни сақлаган ҳолда бўлиши керак, тана корпуси эса вертикал ҳолатда бўлиб, юқорига интилганда мувозанат сақланади.
2. Тайёргарлик жараёни. Раққос айланишларни бажараетган пайтда қўллари билан шиддатли очилиб, ёпиладиган ҳаракатлари ёрдамида мувозанатини сақлаб туради. Айланиш қуйидаги кетма - кетликда амалга оширилади: тана корпуси- бош-тана корпуси. Ҳаракат корпусдан бошланиб, бош билан давом эттирилиб, бош айланаётган пайтда бир нуқтага тикилган ҳолда, бир зумда айлана ҳаракатини бажариб, худди шу нуқтага(фокусга) қайтиб, корпус билан тугатилади. Мукамал вертикал ҳолат ва барқарор мувозанат ҳаракатнинг мажбурий шартидир.

Сакраш ҳаракати балетга кўрк берадиган хислатларни, айнан энгиллик, парвоз ҳолатини қўшади. Шунинг учун ушбу элемент балетнинг ажралмас ва муҳим қисмидир. Сакрашларга тайёргарлик мушакларни мустаҳкамлаш ва оёқ кучини ривожлантиришни талаб қилиб, бунга эса ўз навбатида кўп вақт сарфланади. Сакраш ҳаракати жараёнида ишлаётган мушаклар максимал даражада тортилиб қисқаради, бу жараёнда эса ўз навбатида икки куч қонуниятлари сарфланади: таянч нуқтасидан тиралиб итарилиш ва тана оғирлигининг кучи. Шунинг учун сакрашнинг баландлик даражаси шу икки қонуниятга

тўғридан - тўғри боғлиқдир. Шу билан бирга таянч нуқтасидан ажралаётган пайтда тананинг алоҳида бўғинлари бир-бирига нисбатан ҳаракатсиз ҳолатда бўлишлари керак. Grand jete ижро этаётган бир пайтда, балет артистлари гўёки саҳна устида парвоз қилаётгандек бўлиб, аслида эса оғирлик маркази параболани чизиб, ҳар қандай объект каби йиқилиш ёки пасайиш пайтида гравитация кучи билан бошқарилади. Лекин раққоснинг танаси парвоз пайтида конфигурациясини ўзгартиради. Сакраётган пайтида, балерина тиззасини букиб (plié) оёқ панжасини товондан бармоқларигача узунликка тортади. Ушбу ҳаракат ёрдамида пасайиш деярли сезилмайди ва ижрочи ҳаракатларига энгиллик, вазнсизлик ҳиссини қўшади. Пасайиш - сакраш ҳаракатининг ажралмас қисмидир, чунки физика қонуниятларида импульс тарқалган бўлиш керак деб белгиланган. Оғир пасайиш энгиллик тасаввурини йўқ қилиб, ёки раққоснинг ўзига зарар етказиши мумкин.

Бу муаммони ҳал қилишнинг сири – бу махсус полдир, ушбу пол зарбани сингдириб, импульсни тарқатади. Ушбу услуб нафақат бадий нуқтаи назардан ўйланган услуб, балки ижрочининг хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назардан қилинади. Физиканинг зарур қонунлари билан танишиб бўлгандан сўнг, биз уларнинг классик рақс элементларига таъсирини таққослай оламиз.

Классик рақс	Қўлланиладиган қонунлар
Экзерсис – Таянч дастгоҳи олдида ва зал ўртасида.	Барқарор мувозанат + оғирлик маркази
Фуэте (fouetté)	Тана импульсини сақлаш қонуни.
Grand jete	Гравитация кучи/гравитацион куч + оғирлик маркази
Қўллаб - қувватлаш, бир қўлда кўтараётганнинг танаси устида балеринани ушлаб туриш	Барқарор мувозанат + оғирлик маркази
Пуанта билан рақс	Қаттиқ тана босими + барқарор мувозанат

Шундай қилиб, қуйидаги хулосага келишимиз мумкин: физика ва инсоний идрокни ўрганувчи илм асослари шу ҳаракатларнинг қай йўсинда эришилганлиги тўғрисидаги тушунчани ҳосил қилади. Барча гўзал ҳаракатлар, қўллаб - қувватлаш ҳаракатлари, лаҳзага келтирувчи айланишлар, енгил вазнсиз сакрашлар–буларнинг ҳаммаси профессионал раққосни тайёрлашда физика қонунлари тўғри қўлланилганлигининг ҳосилдир. Агар ҳамма физика қонунларини формула бўйича ҳисоблаш мумкин бўлса, балет артистлари етук маҳорат ва техникага эришиш учун кўп йиллар давомида машаққатли меҳнат қилишлари керак.

References:

1. Базарова Н. Мей В. “Азбука классического танца” Л.-М.: “Искусство”, 2013.
2. Ваганова А.Я. “Основы классического танца” Л.: 2009
3. Тарасов Н.П. “Классический танец. Школа мужского исполнительства” С.-П., М., К. “Лань” 2016
4. Абдухакимова Д.М. Рақс композицияси асослари. Ўқув қўлланма.-Т.:2020
5. Алекидзе Г. Школа балетмейстера. Учебная литература. – М.: 2013. 567 с.
6. Смирнов И. Искусство балетмейстера. Учебное пособие. – М.: 1986.
7. Захаров Р. Сочинение танца. Учебная литература. – М.: 1983.
8. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 1-ж. Т.:2000.
9. <https://rosuchebnik.ru/material/fizika-v-tantsevalnykh-dvizheniyakh-7523>